

Representasi Tuhan Dalam Kitab Keluaran: Analisis Historis-Teologis Dan Relevansinya Dalam Konteks Modern

Yohana Kawengian,¹ Karenadia Tumbel,² Junia Lape³

Institut Agama Kristen Negeri Manado^{1,2,3}

yohanakawengian37@gmail.com¹, karenadiat@gmail.com², junialape6@gmail.com³

Article History:

Submitted:

19/11/2024

Revised:

15/12/2024

Published:

29/12/2024

Volume 01, No. 2
Desember 2024

e-ISSN 3063-6663

<https://orthotomeo.web.id/index.php/ort>

Halaman 134-145

Abstract

The Book of Exodus is the second part of the Pentateuch, containing pivotal narratives in Jewish and Christian traditions. This article examines the representation of God in the Book of Exodus from historical, theological, and modern relevance perspectives. Previous studies tend to separate the historical and theological dimensions, leaving their relevance in the modern context underexplored. This research aims to fill that gap by employing a qualitative approach through textual analysis, thematic study, historical-critical methodology, and theological reflection. The findings reveal that God in the Book of Exodus is represented as a liberator, leader, and lawgiver who actively shapes the identity of the Israelites. From a historical perspective, God appears in the context of liberation from oppression, while theologically, God demonstrates attributes of love, justice, and tangible presence. In the modern context, this narrative inspires struggles for social justice, integrity in leadership, and the application of ethical values. Thus, this study offers a new perspective that bridges sacred traditions with contemporary moral and spiritual challenges.

Keywords: Book of Exodus, Representation of God, Historical Perspective, Theological Perspective, Modern Relevance.

Abstrak

Kitab Keluaran merupakan bagian kedua dari Pentateukh yang mengandung narasi penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Artikel ini mengkaji representasi Tuhan dalam Kitab Keluaran dari perspektif historis, teologis, dan relevansinya di era modern. Kajian sebelumnya cenderung memisahkan dimensi historis dan teologis, sehingga relevansi keduanya dalam konteks modern belum dieksplorasi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis teks, kajian tematik, pendekatan historis-kritis, dan refleksi teologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuhan dalam Kitab Keluaran direpresentasikan sebagai pembebas, pemimpin, dan pemberi hukum yang secara aktif membentuk identitas bangsa Israel. Dari perspektif historis, Tuhan muncul dalam konteks pembebasan dari penindasan, sedangkan secara teologis, Tuhan menunjukkan sifat kasih, keadilan, dan kehadiran-Nya yang nyata. Dalam konteks modern, narasi ini memberikan inspirasi dalam perjuangan keadilan sosial, integritas kepemimpinan, dan penerapan nilai-nilai etis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menghubungkan tradisi kitab suci dengan tantangan moral dan spiritual masa kini.

Kata Kunci: Kitab Keluaran, Representasi Tuhan, Perspektif Historis, Perspektif Teologis, Relevansi Modern.